

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 6/1

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 6/1

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 6/1

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№6/1 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/1/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

- - -

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

**Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6/1 (06), 2024
ISSN 2181-0982**

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
6/1/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Aliyev Mansur Abduxoliqovich, Mamadaliyev Abdurahmon Mamatqulovich, Yarmuhammedova Nargiza Anvarovna Kranioserebral travmalar oqibatlari neyrorabilitatsiyasida «Bosh miya-kompyuter» interfeyslarining ahamiyati (adabiyotlar tahlili).....	7
2. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРРЕКЦИИ ГЕМОРЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ У ПАЦИЕНТОВ С ФАКТОРАМИ РИСКА РАЗВИТИЯ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА НА АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ.....	18
3. Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Абдуллаева Азиза Ферузовна, Журабекова Азиза Тахировна ХРОНИЧЕСКИЙ СТРЕСС КАК ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ФАКТОР ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА: РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.....	22
4. Abdullazizova Umidakhon Saloxiddin qizi, Musayeva Yulduz Alpisoyna. TARQOQ SKLEROZNI TASHXISLASHDA ORQA MIYA SUYUQLIGIDA KAPPA ERKIN ENGIL ZANJIRLAR VA OLIGOKLONAL CHIZIQLARNI ANIQLASH USULLARINI SOLISHTIRISH.....	27
5. Холиқов Шавкатбек., Алибеков Омадбек Озодбекович БОШ МИЯ ЖАРОҲАТЛАРИ НАТИЖАСИДА СОДИР БЎЛГАН ЎЛИМ ҲОЛАТЛАРИДА ГИСТОМОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАР ВА ТАНЕТОГЕНЕЗ АСОСЛАРИ.....	32
6. Мамажанов Бохадиржон Солижанович., Норов Абдурахмон Убайдуллоевич., Холиқов Шавкатбек., Алибеков Омадбек Озодбекович БОШ МИЯ ЖАРОҲАТЛАРИДАГИ ГИСТОМОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАР ВА НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИЯ КЎРСАТКИЧЛАРИ ЎРТАСИДАГИ РАДИОМОРФОЛОГИК БОҒЛИҚЛИКНИ ИЛМИЙ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ.....	36
7. Зоиров Назиржон Маматович, ГАЙБИЕВ Акмал Аҳматжонович БОЛАЛИК ДАВРИДА СЕНСОНЕВРАЛ ЭШИТИШ ЙЎҚОЛИШИДА КООРДИНАЦИЯ БУЗИЛИШИНING КЛИНИК-ПАТОФИЗИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	40
8. Бахадирова Муниса Анваровна, Назарова Жанна Авзаровна, Исамухамедова Севара Юсуфовна КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ТРАНЗИТОРНЫХ ИШЕМИЧЕСКИХ АТАК У ПОЖИЛЫХ.....	44
9. Камалова Малика Илхомовна, Қудратова Нигора Бурхоновна, Абдуллаева Муаззамхон Илхомидиновна ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ И СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ МИГРЕНИ У ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОЦЕНКОЙ ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИХ ФАКТОРОВ.....	48
10. Тлеубергенова Азима Балтабаевна, Раманова Юлдузхан Бисенбаевна, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ҚОРАҚОЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНING ЭКОЛОГИК НОҚУЛАЙ ХУДУДЛАРИДА БОШ МИЯ ИНСУЛЬТИНИНГ ЭТИОЛОГИК САБАБЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	51
11. Наймов Олим Юнусович, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА ХАВОТОРЛИ БУЗИЛИШЛАР ВА УЛАРНИ ДЕПРЕССИЯ БИЛАН ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИГИ.....	56
12. Ибодов Бекзод Абдусатторович, Туйчибаева Нодира Мираталиевна, Азизова Раъно Бахадировна, Эгамов Хусен Эркинович ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА MTHFR C677T И ЕГО КЛИНИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ, СВЯЗАННОМ С COVID-19.....	60
13. Маматалиева Жанона Алимжановна, Усманова Дурдона Джурабаевна ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНСУЛЬТА В ГОРОДЕ ФЕРГАНА.....	65
14. Бахадирова Муниса Анваровна, Назарова Жанна Авзаровна, Мухамедкаримова Севара Рустамовна КЛИНИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЛАКУНАРНЫХ ИНСУЛЬТОВ У ПАЦИЕНТОВ С COVID-19.....	68
15. Madjidova Yakutkhon Nabiyevna, Isakova Gulchexra Saitaliyevna EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE FORBRAIN METHOD IN SCHOOL-AGE PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY IN ANDIJAN REGION.....	72
16. Касимова Оксана Олеговна, Рахимбаева Гульнора Саттаровна, Даминова Хилола Маратовна, Мусаева Юлдуз Алписовна ОБСТРУКТИВНОЕ АПНОЭ СНА КАК МОДИФИЦИРУЕМЫЙ ФАКТОР РИСКА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ: ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ИХ ПРОФИЛАКТИКЕ И ТЕРАПИИ.....	76

17. Камалова Н.Л., Рахимбаева Г.С., Абрияман А.А., Уринова Г.Г., Нишонов Ш.Ю. ОЦЕНКА КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ АЛКОГОЛИЗМЕ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ.....	79
18. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Абдукаримова Угилой Ахмедовна ТРАНСКУТАННАЯ СТИМУЛЯЦИЯ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА В МОДУЛЯЦИИ НЕЙРОПЛАСТИЧНОСТИ ПРИ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	84
19. Газиева Шахида Рустамовна РОЛЬ MIR-21 В РЕГУЛЯЦИИ ГЕННОЙ ЭКСПРЕССИИ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ПОВРЕЖДЕНИИ МОЗГА.....	90
20. Маджидова Ёкутхон Набиевна, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Камолдинова Дилдора Бахтияровна, АФФЕКТИВНО-РЕСПИРАТОРНЫЕ ПРИСТУПЫ У ДЕТЕЙ: КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И РОЛЬ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ.....	94
21. Каримова Гулхумор Латифжон кизи ОСОБЕННОСТИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ У ДОНОШЕННЫХ МАЛОВЕСНЫХ ДЕТЕЙ: АЛГОРИТМ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ (Обзор литературы).....	99
22. Мирджурев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Охунов Иброхимджон Усмонали огли ЦЕРЕБРАЛЬНАЯ МИКРОАНГИОПАТИЯ ПО ДАННЫМ МРТ: ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ И РИСКА РЕЦИДИВА СОСУДИСТЫХ СОБЫТИЙ В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	105
23. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Мирджурев Эльбек Миршавкатович, Солиева Нилуфар Ортикбоевна СТРУКТУРА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПОЯВЛЕНИЙ ПАТОЛОГИИ ПОЗВОНОЧНИКА: НА ОСНОВЕ КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.....	112
24. Abdullayeva Muborak Bekkulovna, Dadajonov Ziyovuddin Abdumukhtor ugli СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЙ В КАЧЕСТВЕ ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С НЕВРОПАТИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА.....	116
25. Джурабекова Азиза Тахировна, Халимов Фарзод Зафар угли, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТОВ И ЭНЦЕФАЛИТОВ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ У ДЕТЕЙ: РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОСПЕКТИВНОГО И РЕТРОСПЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВЕДЕННОГО НА БАЗЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКИ САМАРКАНДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.....	123
26. Асадов Хамидулла Фатхуллаевич ХИРУРГИЧЕСКАЯ ДЕКОМПРЕССИЯ НАДГЛАЗНИЧНОГО НЕРВА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ФРОНТАЛЬНОЙ МИГРЕНИ: КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЗНАЧЕНИЕ МИКРОХИРУРГИЧЕСКОГО ПОДХОДА.....	128
27. Холматов Расулжон Иброхимжон угли, Абдукадиров Улугбек Тахирович, Рахимбаева Гулнора Саттаровна. СВЯЗЬ ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ CALCA И ACE У ПАЦИЕНТОВ С ПРОСТОЙ И СЛОЖНОЙ МИГРЕНЬЮ.....	131
28. Эргашева Мафтуна Озодовна, Эргашев Сухроб Саидович ОСОБЕННОСТИ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА И МОДЕРНИЗАЦИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ У ПЕДИАТРИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ С РЕЗИДУАЛЬНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ДЦП.....	135
29. Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Джурабекова Азиза Тахировна, Юлдашев Сардорбек Икромович КЛИНИКО-ПЕРФУЗИОННЫЕ КОРРЕЛЯТЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ СТЕНОЗА ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	138
30. Khusniddinov Sherzod.Rikhsiddin ugli, Shamsieva Umida Abduvakhitovna, Mirzayeva Kamola Saydiraxmanovna SURGICAL TREATMENT OF PEDIATRIC DRUG-RESISTANT EPILEPSY. EXPERIENCE OF THE NATIONAL CHILDREN'S MEDICAL CENTER, TASHKENT, UZBEKISTAN.....	143
31. Eshchanova Guzal Bakpo'latovna, Matmurodov Rustambek Jumanazarovich, Babadjanov Jasurbek Kamiljanovich, Jumanazarova Shahzoda Rustambekovna SURUNKALI LIMFOLEYKOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA KOGNITIV BUZILISHLAR.....	147

УЎК: 616.8-005-02: 504.75.05(575.172)

Глеубергенова Азима Балтабаевна
Раманова Юлдузхан Бисенбаевна
Матмуродов Рустамбек Жуманазарович
Жуманазарова Шахзода Рустамбековна
Қорақолпоғистон тиббиёт институти
Тошкент давлат тиббиёт университети

ҚОРАҚОЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНING ЭКОЛОГИК НОҚУЛАЙ ХУДУДЛАРИДА БОШ МИЯ ИНСУЛЬТИНИНГ ЭТИОЛОГИК САБАБЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ ТАҲЛИЛИ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17602455>

АННОТАЦИЯ

Ҳозирги завмон неврологиянинг энг долзарб муаммоларидан бири бу – бош миЯ қон айланиши бузилиш касалликларидир. Бу бош миЯ инсультидан ўлим ва ногиронлик кўрсаткичларининг юқорилиги билан боғлиқдир. **Тадқиқотнинг мақсади** Қорақолпоғистон республикасининг экологик ноқулай бўлган турли худудларида инсультнинг тарқалиши, этиологик сабаблари ва хавф омилларини ўрганишдан иборат. **Тадқиқот материали ва усуллари.** Бош миЯ инсультининг Оролбўйи минтақаси Қорақолпоғистон республикасида тарқалиши, инсультга олиб келувчи касалликлар, хавф омиллари, клиник кечиш хусусиятлари, яқин келажакдаги прогнози ва профлиактика чора-тадбирларини аниқлаш мақсадида Қорақолпоғистон республикасининг Кегейли, Амударё, Муйноқ туманлари ва Нукус шаҳри бўйича 2021-2023 йилларда “МиЯ инсультлари регистри” ўтказилди. **Олинган натижалар.** Тадқиқотни олиб боришда экологик ноқулай шароит бўлган ва иқлим шароити турлича бўлган туманлар, шунингдек республика пойтахти Нукус шаҳри солиштирилди. Нукус шаҳрида 3 йил давомида 985 нафар бемор касалланган бўлса, мос равишда Кегейли туманида жами 166 нафар, Амударё туманида жами 113 нафар, Муйноқ туманида жами 65 нафар бемор рўйхатга олинди. Туманлар кесимида иенсультнинг этиологик сабаблари ва хавф омиллари чуқур таҳлил қилинди. **Хулоса.** Қорақолпоғистон республикасининг экологик ноқулай худудларида инсультга олиб келувчи этиологик сабаблар ва хавф омилларининг таҳлиliga кўра ишемик инсультда ҳам геморрагик инсультда ҳам асосий хавф омили артериал гипертензия ва наслий мойллик юқори эканлиги аниқланди.

Калит сўзлар: экология, инсульт, этиология, хавф омиллар

Глеубергенова Азима Балтабаевна
Раманова Юлдузхан Бисенбаевна
Матмуродов Рустамбек Жуманазарович
Жуманазарова Шахзода Рустамбековна
Медицинский институт Каракалпакстана
Ташкентский государственный медицинский университет

АНАЛИЗ ЭТИОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЧИН И ФАКТОРОВ РИСКА МОЗГОВОГО ИНСУЛЬТА В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

АННОТАЦИЯ

Одной из наиболее актуальных проблем современной неврологии является заболевания мозгового кровообращения. Это обусловлено высокой смертностью и инвалидизацией от мозгового инсульта. **Цель исследования.** Изучение распространенности, этиологических причин и факторов риска развития инсульта в различных экологически неблагоприятных регионах Республики Каракалпакстан. **Материалы и методы исследования.** С целью определения распространенности мозгового инсульта в островном регионе Республики Каракалпакстан, заболеваний, приводящих к инсульту, факторов риска, клинического течения, прогноза на ближайшую перспективу и мер профилактики в 2021-2023 годах был проведен «Регистр мозгового инсульта» в Кегейлийском, Амударьинском, Муйнакском районах Республики Каракалпакстан и городе Нукуса. **Результаты.** В исследовании сравнивались районы с неблагоприятными экологическими условиями и различными климатическими условиями, а также столица республики - город Нукус. В городе Нукусе за 3 года диагностировано 985 больных, в то время как в Кегейлийском районе зарегистрировано 166 больных, в Амударьинском районе – 113 больных и в Муйнакском районе – 65 больных. Проведен углубленный анализ этиологических причин и факторов риска развития инсульта по районам. **Выводы.** По результатам анализа этиологических причин и факторов риска, приводящих к развитию инсульта в экологически неблагоприятных регионах Республики Каракалпакстан, установлено, что основными факторами риска как ишемического, так и геморрагического инсульта являются артериальная гипертензия и высокая наследственная предрасположенность.

Ключевые слова: экология, инсульт, этиология, факторы риска

Tleubergenova Azima Baltabaevna
Ramanova Yulduzhan Bisenbaevna
Matmurodov Rustambek Jumanazarovich
Jumanazarova Shaxzoda Rustambekovna
Medical institute of Karakalpakstan
Tashkent state medical university

ANALYSIS OF ETIOLOGICAL CAUSES AND RISK FACTORS OF CEREBROVASCULAR STROKE IN ECOLOGICALLY UNFAVORABLE REGIONS OF THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN

ANNOTATION

One of the most pressing issues in modern neurology is cerebrovascular disease. This is due to the high mortality and disability associated with stroke. **Objective.** To study the prevalence, etiology, and risk factors for stroke in various ecologically unfavorable regions of the Republic of Karakalpakstan. **Material and methods.** To determine the prevalence of stroke in the island region of the Republic of Karakalpakstan, the diseases that lead to stroke, risk factors, clinical course, short-term prognosis, and preventive measures, a "Stroke Registry" was conducted in the Kegeyli, Amu Darya, and Muynak districts of the Republic of Karakalpakstan and the city of Nukus from 2021 to 2023. **Results.** The study compared districts with unfavorable environmental conditions and various climatic conditions, as well as the capital of the republic, Nukus. In the city of Nukus, 985 patients were diagnosed over a 3-year period, while 166 patients were registered in the Kegeyli district, 113 patients in the Amu Darya district, and 65 patients in the Muynak district. An in-depth analysis of the etiological causes and risk factors for stroke by district was conducted. **Conclusions.** Based on the analysis of the etiological causes and risk factors leading to the development of stroke in ecologically unfavorable regions of the Republic of Karakalpakstan, it was established that the main risk factors for both ischemic and hemorrhagic stroke are arterial hypertension and a high hereditary predisposition.

Keywords: ecology, stroke, etiology, risk factors

Муаммонинг долзарблиги. Инсулт дунё бўйлаб катталар орасида узоқ муддат меҳнатга лаёқатсизлик, ўлим ва соғлиқни сақлаш тизимида кўплаб ҳаражатларга олиб келувчи асосий сабаблардан бирidir. Бу соғлиқни сақлаш тизимидан инсултнинг доимий даволаш йўллари тақомиллаштиришни талаб қилувчи оғир вазифадир. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра "... дунё бўйича 2030 йилга келиб инсулт сабабли ўлим ҳолатларининг ўсиши, ушбу эпидемия билан курашиш бўйича фаол глобал чоралар кўрилмаса, 7,8 миллионга етиши маълум қилинмоқда" [1-3, 8-11, 16-20].

Дунёда инсултнинг тарқалиши йилига 100 минг аҳолига 460-560 ҳолатни ташкил қилади. Янги ташхис қўйилган инсулт ҳолатлари йилига 100 дан 200 минг кишигача ўзгариб туради. Ўзбекистонда ҳар йили 40 000 тагача янги инсулт ҳолатлари қайд этилади ва у кишлқ аҳолиси орасида кўпроқ учрайди [3,4,9,10]. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг 2020-йилда эълон қилинган сўнги маълумотларига кўра, Ўзбекистонда инсултдан ўлганлар сони 21534 нафарни ёки умумий ўлимнинг 13,34 фоизини ташкил қилган. Ёшга қараб ўлим даражаси 100 000 аҳолига 103,48 ни ташкил этиб, Ўзбекистон дунёда 67-ўринда туради. Ўзбекистонда ҳам бош мия инсулти билан хасталанган беморлар сони етарлича юқорийлиги 40-45 минг инсулт ҳолати қайд этилади. Инсулт бўлган касалларнинг 80% дан ортиги меҳнат қобилиятини турғун тарзда йўқотади ва фақат 10,2 % гина меҳнат фаолиятига қайта олади (Ғафуров Б.Ғ. 2009). Инсулт муаммоларининг долзарблиги беморлар контингентининг ёшариб бораётгани билан ҳам боғлиқдир (Гусев Е.И., 2001; Умарова Х.Я., 2004; Содиқова Г.Қ. 2009; Williams L.S. 2002). Ёшлар орасида инсултлар барча инсулт популяциясининг 2,5 дан 14 % ни ташкил қилади (Гусева В.И. ва б. 2006; Дзак Л.А., 2009; 2009). Бунда инсулт структураси 44 ёшгача бўлган беморларнинг 55 % да геморагик, 45 % да ишемик инсултга тўғри келади [8].

1970 йилдан бошлаб Оролбўйида аҳоли ўртасида касалланиш ва ўлим даражаси кескин ошди. Касалликнинг ўсиш тенденцияси хавотирли даражага етди. Экологик ҳалокат эпицентрида анемия, қалқонсимон без дисфункцияси, буйрак ва жигар касалликлари кенг тарқалган. Қон касалликлари, саратон, астма ва юрак етишмовчилиги ривожланди. Тиббий тадқиқотлар ушбу касалликларнинг ривожланиши бевосита экологик ҳалокатга боғлиқлигини тасдиқлайди. Орол денгизидаги экологик ҳалокатнинг юзага келиши минтақадаги мия қон томирлари патологиясига таъсир кўрсатди. Шундай қилиб, инсултнинг ўртача ёши 10 йилга "ёшроқ", шунга мос равишда инсулт олди БМКТК 5-7 йилга ёшарди [5-7].

Аҳоли орасида бош мия инсулти билан касалланиш қонуниятларини ўрнатишга уриниш анча олдин бошланган, бироқ

бунда турли манбалардан фойдаланилган бўлиб, ташхислашнинг стандартлашмаган мезонларидан фойдаланилган. Бу эса ўз навбатида турли муаллифлар томонидан келтирилган маълумотлар бир-бирдан кескин фарқ қилиб, уларни мувофиқлаштиришнинг имкони бўлмаган. Ҳақиқий касалланиш, ўлим кўрсаткичлари, шунингдек, касалхонагача бўлган, ва бу кўрсаткичларнинг динамикасини фақатгина узоқ вақт давомида аҳолининг маълум гуруҳи орасида ўрганибгина ишончли маълумотлар олиш имконини беради [15-18]. Шу мақсадда Бутун жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти томонидан стандартлашган текширув усуллари ва ташхислаш мезонлари билан "Ўткир бош мия инсулт регистри" ишлаб чиқилди. Бу дастурдан фойдаланиш ўткир бош мия инсулти билан касалланишнинг ҳақиқий кўрсаткичлари ва даволашнинг турли босқичларида беморларга ёрдам кўрсатиш самарадорлигини баҳолаш имконини беради.

Тадқиқот мақсади. Қорақолпоғистон республикасининг экологик ноқулай бўлган турли ҳудудларида инсултнинг этиологик сабалари ва хавф омилларини ўрганиш.

Тадқиқот материали ва усуллари. Бош мия инсултнинг оролбўйи минтақаси Қорақолпоғистон республикасида тарқалиши, инсултга олиб келувчи касалликлар, хавф омиллари, клиник кечиш хусусиятлари, яқин келажақдаги прогнози ва профилактика чора-тадбирларини аниқлаш мақсадида Қорақолпоғистон республикасининг Кегейли, Амударё, Муynoқ туманлари ва Нукус шаҳри бўйича 2021-2023 йилларда "Мия инсултлари регистри" ўтказилди. Мия инсултлари ривожланиши ва тарқалишининг умумий қонуниятларини ўрганиш учун махсус ишлаб чиқилган дастурга мувофиқ чуқур ўрганиш ўтказилди ҳамда турли тадқиқот базалари ва маълумот манбаларидан фойдаланилди. Тадқиқотлар ялпи усулда олиб борилди. Қорақолпоғистон республикасининг аҳолиси ўртасида кузатув даврида юзага келган барча илк маротаба ва тақрорий мия инсулт ҳолатлари, шунингдек, мия инсултдан ўлим ҳолатлари қайд этилди.

Тадқиқотлар ялпи усулда олиб борилди. Қорақолпоғистон республикасининг аҳолиси ўртасида кузатув даврида юзага келган барча илк маротаба ва тақрорий мия инсулт ҳолатлари, шунингдек, мия инсултдан ўлим ҳолатлари қайд этилди. Қуйидаги клиник белгилардан бирига эга бўлган 20 ёшдан ошган беморлар текширувдан ўтказилди:

1) ўткир, тўсатдан бош оғриғи; 2) ўткир, тўсатдан бош айланиши; 3) тўсатдан онгни йўқотиш; 4) қўл ва оёқларда кучсизлик; 5) оёқ-қўлларда увишиш; 6) тўсатдан ривожланган нутқ бузилиши; 7) бир ёки иккала кўзда тўсатдан кўриш бузилиши.

Рўйхатга олиш жараёнида шифокор инсультга шубҳа қилинган ҳар бир бемор учун барча мавжуд маълумотлардан (таҳлил ва беморни объектив текшириш маълумотлари, даволовчи шифокорнинг ҳисоботи, оила аъзолари, касаллик тарихи, архив маълумотлари, тиббиёт ҳужжатлар, берилган гувоҳномалар, фавқулудда чақирув карталари ва аутопсия қилинган тақдирда, ёриб кўриш баённомасидан) фойдаланган ҳолда махсус рўйхатга олиш картасини тўлдирди. Махсус карта бош Ўзбекистон республикаси бош неврологи, Қорақолпоғистон республикаси бош неврологи, етакчи мутахасислар билан биргаликда тузилди ва текширилди. Ўзбекистон республикаси ва Қорақолпоғистон республикасининг Соғлиқни сақлаш вазирликлари томонидан тасдиқланди.

Материалнинг статистик таҳлили Microsoft Office Excel – 2012 дастурий пакети ёрдамида Pentium IV шахсий

компьютериди қилинди. Ўрганилаётган кўрсаткичнинг ўртача арифметик қиймати (M), ўртача квадратик силжиш (σ), ўртача қийматнинг стандарт хатоси (m), нисбий кўрсаткичлар (частота, %) ҳисоблаб чиқилди. Белгиларнинг ўзаро боғлиқлигини таҳлил қилиш учун Пирсоннинг жуфтлик корреляцияси коэффициенти (r) олинди.

Олинган натижалар. Текшириш жараёнида жами 1329 та бош мия инсулти ҳолатлари аниқланди. Шу жумладан, эркакларда 725 та ҳолат, аёллар орасида эса 604 та ҳолат рўйхатга олинди. Йиллар кесими бўйича солиштирилганда, 2021 йилда жами 399 та ҳолат, жумладан 215 та ҳолат эркакларда ва 184 та ҳолат аёлларда, 2022 йилда жами 430 та ҳолат, жумладан 232 та ҳолат эркакларда ва 198 та ҳолат аёлларда ва 2023 йилда жами 500 та ҳолатда, жумладан эркакларда 278 та ҳолатда ва аёлларда 222 та ҳолат инсулт аниқланди, 1-жадвал.

1-жадвал

Текширилган беморларнинг йиллар кесимидаги умумий тавсифи

Жинс \ Йил	2021 йил		2022 йил		2023 йил	
Эркаклар	215	53,9%	232	53,9%	278	55,6%
Аёллар	184	46,1%	198	46,1%	222	44,4%
Умумий	399	100%	430	100%	500	100%

Тадқиқотни олиб боришда экологик нуқудай шароит бўлган ва иқлим шароити турлича бўлган туманлар, шунингдек республика пойтахти Нукус шаҳри солиштирилди. Нукус шаҳрида 3 йил давомида 985 нафар бемор касалланган бўлса, 506 нафари (51,4%) эркаклар ва 479 нафари (48,6%) аёллардан иборат бўлди, мос равишда Кегейли туманида жами 166 нафар, жумладан 100 нафари (60,3%) эркаклар ва 66 нафари (39,7%) аёллар. Амударё туманида жами 113 нафар, жумладан 79 нафари (69,9%) эркаклар ва 34 нафари (30,1%) аёлларни ва Муйноқ туманида жами 65 нафар бемор рўйхатга олинган бўлса, 40 нафари (61,5%) эркаклар ва 25 нафари (38,5%) аёлларни ташкил этди. Олинган натижалар шни кўрсатадики, Нукус шаҳрида эркак ва аёллард учраши бир-битриг нисбатан яқин бўлса, экологик нуқудайроқ бўлган чека

туманларда касалликнинг учраши юқори кўрсаткичларг эга бўлди, 60,3% , 69,9% ва 61,5%, ишончли фарқ аёлларга нисбатан $p < 0,001$,

Кейинги босқичда биз Қорақолпоғистон республикасининг экологик нуқудай худудларида инсултга олиб келувчи этиологик сабаблар ва хавф омилларининг таҳлили таҳлилин ўтказишни лозим топдик. Умумий 1329 та инсултниг сабалари таҳлил қилинганда 985 та ҳолатда (74,1%) артериал гипертензия, 326 та ҳолатда (24,5%) юрак касаликлари, 239 та ҳолатда (18,0%) мерцал аритмия, 184 та ҳолатда (13,8%) миокард инфаркти, 337 та ҳолатда (25,4%) қандли диабет, 74 та ҳолатда камқонлик (5,6%), 334 та ҳолатда (25,1%) семизлик, 164 та ҳолатда чекиш (12,3%), 386 та ҳолатда (29,0%) спиртли ичимликлар кўр истеъмол қилиш ва умумий 944 та ҳолатда (71,0%) наслий мойиллик алоҳида аҳамиятга эга эканлиги маълум бўлди, 1-расм.

1-расм. Инсултга олиб келувчи этиологик сабаблар ва хавф омилларининг таҳлили

Шуни алоҳида таъкидлаб ўтиш лозимки наслий мойиллик энг кўп хавф омилларидан бири экан. Спиртли ичимликларни кўп истеъмол қилиниши ва чекиш алоҳида аҳамиятга эгадир.

Туманлар кесимида инсультга олиб келувчи асосий сабаблар ва хавф омилларининг тахлили натижалари

№	Худуд номи	Жами беморлар сони	Артериал гипертензия		Чекиш		Юрак касалликлари		Мерцал аритмия		Миокард инфаркти		Семизлик		Қангли диабет		Қамқонлик		Инсультга наслий мойиллик	
			Сони	Фоиз	Сони	Фоиз	Сони	Фоиз	Сони	Фоиз	Сони	Фоиз	Сони	Фоиз	Сони	Фоиз	Сони	Фоиз	Сони	Фоиз
1	Нукус шаҳри	985	760	77,2%	133	13,5%	266	27,0%	183	18,6%	140	14,2%	261	26,5%	256	26,0%	59	6,0%	729	74,0%
2	Кегейли тумани	166	114	68,7%	17	10,2%	35	21,1%	32	19,3%	29	17,5%	43	25,9%	39	23,5%	7	4,2%	106	63,9%
3	Амударья тумани	113	62	54,9%	8	7,1%	14	12,4%	12	10,6%	9	8,0%	18	15,9%	24	21,2%	3	2,7%	59	52,2%
4	Мойнак тумани	65	49	75,4%	6	9,2%	11	16,9%	12	18,5%	6	9,2%	12	18,5%	18	27,7%	5	7,7%	50	76,9%
5	Жами	1329	985	74,1%	164	12,3%	326	24,5%	239	18,0%	184	13,8%	334	25,1%	337	25,4%	74	5,6%	944	71,0%

Асосий сабаблар ва хавф омиллар туманлар кесими бўйича солиштирилганда артеарил гипертензия энг кўп Нукус шаҳрида 760 та ҳолат (77,2%) ва энг кам амударё туманида 62 та ҳолатда (54,9%) учради. Чекишнинг энг юкори миқдри Нукус шаҳрида (13,5%), турли юрак нуқсонлари Нукус шаҳрида (27%), мерцал аритмия эса Кегейли туманида (19,3%), миокард инфаркти Кегейли туманида (17,5%), семизлик Нукус шаҳрида (27,5%), қандли диабет Мўйноқ туманида (27,7%), қамқонлик Мўйноқ туманида (7,7%), наслий мойиллик Мўйноқ туманида (76,9%) учраши маълум бўлди ва бошқа гуруҳлардан кескин фарк килди, (p<0,001), 2-жадвал.

Хулосалар. Экологик нокулай шароитли Қорақолпоғистон Республикасининг турли худудларида инсультнинг тарқалиши ва кечиши ўзига хос хусусиятга эга бўлиб, Нукус шаҳри, қумли-чўл зона ва Амударё худудларида бир-биридан кескин фарк қилади. Қорақолпоғистон Республикасида инсультнинг этиологик сабаблари турли экологик худудлар жойлашувига боғлиқ бўлиб, қумли-чўл зоналарда атеросклероз, гипертония касаллиги, қандли диабет устуңлиги билан билан намоён бўлади. Экологик нокулай шароитли Қорақолпоғистон Республикасининг турли худудларида инсульт хавф омиллари турлича бўлиб, асосан гиподинамия, спиртли ичимликларни кўп истеъмол қилиш, чекиш ва семизлик устуңлик қилади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Alimov B. A. Tashkent shaxri va Tashkent viloyatida COVID-19 pandemiyasidan keyin insult asosiy xavf omillarini insult registri asosida taxlili. // Educational Research in Universal Sciences. -2023,- 2(2), - S. 26-32.
2. Азизова Р.Б., Хикматуллаев Б.Х. Восстановление неврологического статуса в острейшем остром периоде после перенесенного инсульта у больных с СД 2 типа // Неврология 4 (76), 2018. с.66.
3. Асадуллаев М.М.; Гафуров Б.Г, М: Цереброваскулярные заболевания //Журн. « Неврология»2002.
4. Гафуров Б. Г., Рахманова Ш. П. Некоторые клинико-патогенетические характеристики первого и повторного мозговых инсультов //Международный неврологический журнал. – 2011. – №. 1. – С. 45-48.
5. Киличев И.А. Мозговые инсульты в экологически неблагоприятных зонах Приаралья // Неврология 4(76), 2018. с.70.
6. Киличев И.А., Ходжанова Т.Р. Метеотропные реакции у болных с мозговыми инсультами // Неврология 4(76), 2018. с.71.
7. Kiliyev I.A., Xudaybergenov N.Yu. Miya insultlari o'tkir davrida o'lim oqibatlarining tavsifi// Nevrologiya 4(76), 2018. с.71.
8. Кудряшов А.А. Анализ эпидемиологических показателей и факторов риска мозговых инсультов в популяции г.Тюмень (по данным регистра мозгового инсульта), Автореферат, Пермь 2008.
9. Маджидова , Ё., Абдуллаев, З., Шохюсупов, Ш., Юнусов, О., Алимов,Б., Хайдаров, О. (2023). Клинико-эпидемиологическая характеристика инсульта в Узбекистане в период пандемии COVID-19по данным регистра инсульта. Неврология, 1(2), 5–7.
10. Маджидова Ё.Н., Йулчиев Э. У., Азимова Н.М., Наркулов Б. Повторные ишемические инсульты у больных, перенесших коронавирусную болезнь. // Научно-практический журнал Неврология. – Т., –2021. –№4(88). – Б. 61-62. (14.00.00; №4)
11. Путилина МВ. Факторы риска, особенности клинического исследования и подходы к терапии у пациентов пожилого возраста с церебральным инсультом. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2011;111(5):90-95.
12. Саломова Н.К. Особенности течения и клинико-патогенетическая характеристика первичных и повторных инсультов. Central Asian Journal of Medicial and Natural Science. -2020, 249-253.
13. Яшникова, М. В. Характеристика группы больных инсультом, подвергавшихся сочетанному воздействию шума и вибрация / М. В. Яшникова, Е. Л. Потеряева, Б. М. Доронин // Цереброваскулярная патология и инсульт : материалы 3-го Российского международного конгресса // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2014. – № 8. – С. 411–412.
14. Akranova D.M., Berkinbaev S.F., Musagalieva A.T. et al. Features of the clinical and demographic characteristics of patients with strokes and concomitant atrial fibrillation / Cardiology. 2018; 58 (S9): 48-57.
15. Hebert D., Lindsay M.P., McIntyre A., Kirton A. et al. Canadian stroke best practice recommendations: stroke rehabilitation practice guidelines, update 2015. Int. J. Stroke. 2016, 11, p. 459–84.
16. Ryu W. S. et al. White matter hyperintensity load on stroke recurrence and mortality at 1 year after ischemic stroke //Neurology. – 2019. – Т. 93. – №. 6. – С. e578-e589.

17. Madjidova Ya.N., Yulchiev E.U. Neurological features of ischemic strokes after coronavirus infection.// «Science and innovation» international scientific journal, – 2024. – Vol.3. – Issue 5. – P. 369-373.
18. Shulman J. G., Cervantes-Arslanian A. M. Infectious Etiologies of Stroke. Semin. Neurol. 2019;39(4):482-494.
19. Wang Y. et al. Association of hypertension with stroke recurrence depends on ischemic stroke subtype //Stroke. – 2013. – T. 44. – №. 5. – С. 1232-1237.
20. Zhang L. et al. Risk Factors of Recurrent Ischemic Events after Acute Noncardiogenic Ischemic Stroke//Current Pharmaceutical Design, Volume 25, Number 45, 2019, pp. 4827-4834(8).

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000